

Jordan Datcu, *M-au onorat cu epistolele lor*, București, RCR Editorial, 2019, 414 p.

Un alt fel de istorie a etnologiei românești

De peste 40 de ani, de la apariția primului volum din *Dicționarul Folcloriștilor* (1979, în colaborare cu Sabina Stroescu), opera domnului Jordan Datcu este, cu siguranță, cel mai important reper pentru cei ce vor să cunoască date privind biografiile etnologilor din România. Prin volumele consacrate unor personalități ale domeniului: Ovidiu Bîrlea, Ioan Șerb, Sabina-Cornelia Stroescu, Ioana Andreescu, Constantin Eretescu etc., putem afla despre traiectoria științifică a acestora, cu excelențe plasări în contextele epocilor în care și-au desfășurat activitatea, dar și cu amănunte biografice mai puțin cunoscute, care țin, uneori, de sfera vieții private. În același timp, sunt analizate critic, atât studiile științifice ale autorilor respectivi, cât și receptarea publică a operei lor, demersuri esențiale, dacă vrem să aflăm dacă o idee sau un text au făcut carieră.

Stăpânind un număr uriaș de date, obținute, mai ales, printr-o muncă ce pare imposibilă pentru majoritatea dintre noi, domnul Jordan Datcu reușește, cu o excepțională abilitate, să găsească analogii, precursori, conjuncturi de generare a unor idei.

Dar autorul ne-a oferit și alte câteva volume, prin intermediul cărora putem privi și mai în adâncul personalității unora dintre cei care au clădit domeniul nostru. Din jurnalul redactorului Jordan Datcu¹ – aflăm drumurile (sau, uneori, potecile ascunse) lungi pe care unele opere științifice, astăzi bibliografie de bază sau instrumente de lucru, le-au străbătut de la idee la tipar.

O altă categorie de cărți semnate de domnul Jordan Datcu este reprezentată de acelea în care a publicat corespondența pe care a primit-o de la iluștri reprezentanți ai etnologiei, întregind imaginea acestei științe în a doua jumătate a secolului trecut. Un exemplu în acest sens este schimbul epistolar cu Constantin Eretescu, căruia îi este alocat un volum întreg. Însă domnul Jordan Datcu a păstrat și multe alte scrisori de la alți etnologi, oameni de litere, filosofi, istorici, pe care i-a cunoscut și cu care a colaborat la editura Minerva. A decis să le adune într-un volum – *M-au onorat cu epistolele lor* – dar nu oricum, la întâmplare (deși, chiar și așa, valoarea acestor scrisori ar fi fost suficientă), ci, am putea spune, sub forma unei ediții critice a scrisorilor către Jordan Datcu, cu note și comentarii menite să ajute la înțelegerea cât mai deplină a materialului publicat.

Majoritatea acestor scrisori sunt adresate redactorului Editurii Minerva, redactor care adesea nu este deloc menajat de către expeditori, cum este cazul lui Ion Diaconu. De altfel, foarte lunga scrisoare (redată în 22 de pagini din cartel!) a etnologului vrâncean este cu totul atipică. Din ea aflăm despre toate relațiile încordate ale autorului, despre acuzele acestuia la adresa unor colegi de breaslă, despre viziunea lui despre viață. Citită astăzi, o putem privi detașat, ca pe un document excepțional despre animozitățile care existau între cercetătorii culturii populare, dar, cu siguranță, pentru destinatar nu a fost o scrisoare comodă.

¹ Jordan Datcu, *Sub semnul Minervei*, București, Editura Universal Dalsi, 2000; Jordan Datcu, *Jurnal 1981–1989*, București, RCR Editorial, 2014.

De asemenea, domnul Iordan Datcu a ales să adauge și *Dialogul epistolar* cu Petru Caraman, chiar dacă acesta apăruse anterior² Astfel, pe parcursul a aproape 80 de pagini (p. 94–170), cititorul are posibilitatea să afle despre cum s-a scris una dintre operele cele mai importante din literatura etnologică românească, un adevărat „jurnal de creație” al amplului studiu *Descolindatul în orientul și sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat*, apărut de-abia în 1997, la 17 ani de la moartea autorului ieșean. Însă, în afară de frământările și dificultățile privind elaborarea lucrării, această corespondență ni-l dezvăluie și pe Petre Caraman – omul, dezamăgit de cele pătimită în regimul comunist, pe care nu se sfiește să-l critice, dar și cu unele aprecieri negative, nefondate în unele cazuri, cu privire la alți reprezentanți de marcă ai folcloristicii românești.

În volum sunt incluși și corespondenți de la care domnul Iordan Datcu a primit un număr redus de scrisori, dar toate acestea, împreună, edifică imaginea a ceea ce au însemnat în anii 1970–1990 – dificultățile, realizările, speranțele, decepțiile a zeci de personalități ale culturii românești. Mă voi rezuma în a-i enumera pe acei etnologi ale căror epistole prezintă un interes dincolo de simpla relație dintre autor și editor: Ion Bârlea, Ovidiu Birlea, Nicolae Bot, Monica Brătulescu, Octavian Buhociu, Traian Cantemir, Ivan Evseev, Gheorghe Pavelescu, Paul Petrescu, Dumitru Pop, Paul H. Stahl, Dumitru Șandru, Ion Șeuleanu, Petru Ursache. Dintre ceilalți corespondenți, se remarcă nume sonore ale culturii românești: Șerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, Virgil Ierunca, Constantin Noica, Alexandru Rosetti, Eugen Todoran.

M-au onorat cu epistolele lor este o carte care poate fi citită relaxat, cu curiozitatea celui care vrea să afle despre mulți dintre cei care au jalonat etnologia românească sau zona criticii literare, dar care poate fi parcursă și pe îndelete, luând notițe necesare pentru o eventuală monografie asupra unui autor sau pentru diverse studii istorice privind ultimele decenii ale perioadei comuniste.

Se poate spune că volumul este un alt fel de istorie a etnologiei; una vie, în care personalitățile de seamă se dezvăluie cu bunele și cu relele lor. Ea completează cu succes datele pe care dicționarele, monografiile, articolele critice le-au adus până în prezent. În același timp, este și un îndemn la a medita asupra unei epoci nu tocmai ușoare pentru scriitorul de carte etnologică.

În final, îmi exprim speranța că poate că mai există cel puțin o parte dintre scrisorile de răspuns pe care le-a trimis domnul Iordan Datcu corespondenților săi și că, poate, acestea vor fi identificate și puse la dispoziția publicului, pentru a desăvârși demersul distinsului cercetător.

Consider că volumul domnului Iordan Datcu este o apariție editorială care îl onorează și care îi onorează pe cititorii de carte etnologică.

Gabriel-Cătălin Stoian

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

² Scrisorile primite au apărut inițial în vol. Petru Caraman, *Studii de folclor III*, ediție îngrijită de Iordan Datcu și Viorica Săvulescu, București, Editura Minerva, 1995, p. 277–326. Ulterior, adăugându-li-se și scrisorile trimise, ele au fost publicate în vol. Iordan Datcu, *Introducere în opera lui Petru Caraman*, București, Editura „Grai și suflet – Cultura Națională”, 1999, p. 87–152, dar și în Petru Caraman, *Corespondență vol. I*, ediție îngrijită de Ion H. Ciubotaru și Remus Zăstroiu. Introducere și notă asupra ediției de de Ion H. Ciubotaru, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2016, p. 97–138.

Corin Braga (edit.), *Enciclopedia imaginariilor din România*, First vol., Imaginar literar. Coordinated by Adrian Tudurachi. Iași, Polirom, 2020, 440 p. [The Encyclopaedia of Romanian Imaginaries, Volume I: Literary Imaginary].

It is without doubt that the first volume of *The Encyclopedia of Romanian Imaginaries*, that concerning Romanian literature, represents a much needed achievement in the research of the autochthonous share of the imagosphere. This valuable instrument finally grants an encyclopedic view of “the landforms”¹ (20) mapping Romanian literature while achieving a new literary history, reorganized according to the criterion of the semantic pool, as Corin Braga’s introductory chapter seeks to clarify.

Since to properly summarize and accordingly evaluate the content of an encyclopedia far exceeds the power and the parameters of a mere review, the perspective which interests me is a narrower one. Out of the circle or the wheel that lies in the etymology of the concept of encyclopedia, in this case, I will focus on only one spoke, and that is, given my ethnological interest, folklore.

There are no less than twenty academic articles forming the volume dedicated to the Literary Imaginary, written by just as many hardworking scholars, each of them achieving a panoramic view of the semantic pool that he/her specializes in. Out of those twenty chapters of the volume, nine of them reference folklore, either in a stationary fashion or “on the run”, while the opening chapter focuses on folklore exclusively. This proportion speaks for the importance of the ethnologic material in the Romanian literary imaginary and proves that it is an indispensable topic in any approach of understanding the autochthonous culture that claims to be exhaustive, i.e. encyclopedic. One might assert that by having its own chapter, its own chair at the table of the most significant Romanian semantic pools, ethnology is justly represented in a project that deals, after all, with written literature. That remains to be seen.

The study that inaugurates the volume is called *The Folkloric Chronotope*, written by Eleonora Sava. As it can be understood from the title, the article uses Mikhail Bakhtin’s concept of the chronotope in order to define the imaginary of Romanian folklore, which constitutes “a model of a fictional world in which the worldview configured in customary thinking via images, symbols, beliefs, themes, motifs and archetypes is revealed.”² (23). Space and time, since they are merged within any imaginary universe, model that very universe and constitute the gateway towards the semantic sphere. Bakhtin discerns between large/extensive/essential, chronotopes and small chronotopes (but there are also intermediate ones), the smaller ones usually serving as mere fractions of the first category. “The folkloric chronotope is a large chronotope”³ (23), this is the premise of Eleonora Sava’s article. The intermediate

¹ „formele de relief”. All Romanian language references have been translated by the author of the review.

² „Folclorul românesc constituie un model de lume ficțională în care se relevă viziunea asupra lumii, așa cum se configurează ea în gândirea cutumiară, prin imagini, simboluri, credințe, teme, motive, arhetipuri”.

³ „Cronotopul folcloric este un cronotop mare”.